

УДК 343.9:343.226(477)

Чорномаз Оксана Богданівна –

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри

адміністративного права та поліцейської діяльності
Львівського державного університету внутрішніх справ

Oksana B. Chornomaz –

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,

Associate Professor of the Department of Administrative Law and Police Activities,

Lviv State University of Internal Affairs

(26 Horodotska Street, Lviv, 79000, Ukraine)

Янчик Маріанна Іванівна –

адвокат

Marianna I. Yanchyk –

Lawyer

Стан та запобігання домашньому насильству в Україні в умовах дії правового режиму воєнного стану¹

У статті зазначено, що проблеми домашнього насильства в період військової агресії загострюються і під впливом різних причин можуть залишатися невидимим або мати неналежне реагування з боку суспільства. Виділено правову характеристику нормативно-правових актів щодо протидії домашньому насильству. Проаналізовано кількість звернень до правоохоронних органів щодо вчинення домашнього насильства загалом, та, шляхом порівняння, виокремлено кількості заяв щодо скоєння насильства над дітьми. Підкреслено, що насильство може мати різні форми, динаміку та ступені інтенсивності, але завжди присутнім є факт порушення однією людиною прав і свобод іншої людини.

Ключові слова: діяльність, органи Національної поліції, захист, протидія домашньому насильству, діти.

O.B. Chornomaz, M.I. Yanchyk Status and Prevention of Domestic Violence in Ukraine under the Conditions of the Legal Regime of Martial State

The article states that the problems of domestic violence in the period of military aggression are aggravated and, under the influence of various reasons, may remain invisible or have an inappropriate response from society. A theoretical and comparative analysis of the term "domestic violence" was carried out, the legal characteristics of domestic violence were highlighted, the types of domestic violence and the reasons for its manifestation as a socially negative phenomenon were determined. The number of appeals to law enforcement agencies regarding the perpetration of domestic violence in general was analyzed, and, by way of comparison, the number of statements regarding the perpetration of violence against children was singled out. It is emphasized that violence can have different forms, dynamics and degrees of intensity, but the fact that one person violates the rights and freedoms of another person is always present. The article contains an analysis of factors associated with a greater likelihood of violence and factors that may contribute to an increase in domestic violence during war (fear, insecurity, feelings of helplessness and confusion; socio-economic instability and job loss; forced displacement and loss of a safe environment and established interpersonal space; disruption of family dynamics and

¹ Фінансується Європейським Союзом. Проте висловлені погляди та думки належать лише авторам і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу чи Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури. Ні Європейський Союз, ні грантодавець не можуть нести за них відповідальність

relationships; increased use of alcohol and drugs; easy access to various types of weapons; occurrence of post-traumatic stress syndrome, etc.). Language barrier and lack of knowledge regarding the peculiarities of the country's response to cases of domestic violence; decrease in the speed of response of police officers in connection with the involvement of officers in the protection of public order, especially in areas close to the combat zone, etc.) A high level of latency has always been inherent in this type of crime, however, in connection with the full-scale invasion of the Russian aggressor on the territory of Ukraine, the situation worsened even more. Factors and barriers that prevent victims from reporting acts of domestic violence to specially authorized bodies are highlighted.

Keywords: *activity, bodies of the National Police, protection, counteraction to domestic violence, children.*

Постановка проблеми. З перших днів війни громадські організації, соціальні структури й експерти, які займаються профілактикою та протидією домашньому насильству, прогнозували стрімке зростання кількості епізодів, вказуючи на сукупність чинників, які підвищують ризик домашнього насильства в умовах війни [1].

Незважаючи на те, що насильство в родині може проявитись у будь-яких класових і соціально-економічних верствах суспільства, існує низка чинників, пов'язаних із більшою ймовірністю проявів насильства. Саме розуміння цих чинників становить фундамент відповідного запобігання насильству та своєчасного реагування на факти його прояву.

У відомому Всесвітньому звіті про насильство та його вплив на здоров'я наведені основні чинники ризику, серед яких [2]:

- низький рівень освіти;
- злидений стан родини;
- насильство, пережите в дитинстві;
- прийняття моделі поведінки чоловіка, наділеного великими правами;
- прийняття традиційних сімейних ролей;
- домінування чоловіка у стосунках;
- часті конфлікти та їх ескалація;
- толерантне ставлення суспільства до проявів насильства;
- неефективна робота органів із боротьби з насильством тощо [3, с. 195].

Мета написання статті. Ця стаття присвячена дослідженню стану та запобігання домашньому насильству в Україні в умовах дії правового режиму воєнного стану.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у закладення основи нової політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, дослідження різних аспектів

запобігання та протидії насильству, визначення ефективності форм та методів запобіжного впливу зробили такі науковці та суспільні діячі, як В. Голина, О. Джужа, Т. Журавель, О. Ковальова, К. Левченко, В. Туляков, Н. Федорович, М. Хавронюк, Г. Христова та багато інших.

Виклад основного матеріалу. Стратегія ЄС щодо гендерної рівності на 2020–2025 роки, в рамках якої мають бути впроваджені комплексні заходи запобігання та боротьби з гендерним насильством, підтримкою і захисту потерпілих, притягнення винної особи до відповідальності. В обґрунтуванні прийняття Стратегії невтішна статистика, що в ЄС 33% жінок є жертвами сексуального чи психологічного насильства, 22% жінок стають жертвами насильства від своїх партнерів [10]. У Стратегії наголошується на важливості ефективності насамперед профілактики насильства, що можливо досягти навчання хлопчиків та дівчаток гендерній рівності з раннього віку та підтримку розвитку ненасильницьких стосунків.

8 березня 2022 року Комісія ухвалила пропозицію прийняти Директиву про боротьбу з насильством щодо жінок і домашнім насильством. Пропозиція містить правила захисту потерпілих та пропонує посилити відповідальність, а також гарантувати належний захист від насильства, незалежно від того, відбувається воно онлайн чи офлайн. Згідно вказаної Директиви правопорушеннями визнаються: сексуальне насильство, включаючи зґвалтування, калічення жіночих статевих органів, примусові шлюби, примусові аборти або стерилізацію, торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації, переслідування, сексуальні домагання, феміцид, мову ненависті та злочини на ґрунті статі та різні форми онлайнна насильства («кіберна насильство»),

включаючи обмін або маніпулювання інтимними матеріалами, кіберпереслідування [4].

В умовах російсько-українського збройного конфлікту підлягають застосуванню норми і Додаткового Протоколу Женевської конвенції, статтею якого визначено, що заборонені й залишатимуться забороненими такі дії: насильство над життям, здоров'ям, а також погрози вчинити будь-яку із зазначених дій. Ця норма Додаткового Протоколу чи не єдина, яка забороняє вчинення окремих актів сексуального насильства як щодо жінок, так і щодо чоловіків [5, с. 97].

Оскільки головним позитивним обов'язком держави є створення національної правової бази (*national legal framework*), яка забезпечує ефективний захист прав людини [6, с. 36], ратифікація Стамбульської конвенції та подальша імплементація її положень в українське законодавство підкреслює зусилля України для досягнення мети ефективно протидіяти насильству щодо жінок і домашньому насильству.

Наведемо деякі дані, де відзначається, що офіційна статистика домашнього насильства, яка є неповною, свідчить про зростання кількості випадків з початку збройного конфлікту. Насильство може мати різні форми, динаміку та ступень інтенсивності. Але завжди спостерігаємо факт порушення однією людиною прав і свобод іншої людини. Однак нині статистика показує зменшення кількості випадків домашнього насильства, хоча війна насправді сприяє його зростанню.

Що стосується кількості звернень до правоохоронних органів про випадки вчинення домашнього насильства у 2023 році, то порівняно з 2022 роком кількість таких звернень збільшилася. За даними Національної поліції України, за 12 місяців 2023 року було зареєстровано 291 428 звернень про випадки вчинення домашнього насильства (що на 47 047 звернень більше порівняно з 2022 роком); складено 163 542 адміністративних протоколів за ст. 173-2 КУпАП (що на 40 264 більше порівняно з 2022 роком); винесено 98 947 термінових заборонних приписів стосовно кривдників (у 2022 році стосовно кривдників було винесено 43 341 термінових заборонних приписів) [7]. На профілактичному обліку в Національній поліції України перебуває 100,3 тис. (2022 рік — 90,8

тис., 2021 рік — 88,3 тис.) дорослих осіб, схильних до вчинення домашнього насильства (кривдників) [8].

Станом на 2023-ий рік Україна у статистиці звернень по домашньому насильству повернулася до рівня, який був до повномасштабного вторгнення, – каже юристка-аналітикиня Аналітичного центру Асоціації жінок-юристок України «ЮрФем» Дар'я Росохата. Минулого року відбувся спад у кількості таких заяв, але практично всі експертки стверджують, що це не означає зменшення випадків домашнього насильства. Було менше звернень, бо люди рятувалися від зовнішнього ворога і були схильні применшувати кривди в родині [9].

Перше, що спадає на думку, коли дивишся на таку статистику, що начебто ситуація з проявами домашнього насильства з 24 лютого 2022 року покращилася. Насправді ж, як зазначають експерти Аналітичного центру ЮрФем, такі статистичні дані навпаки дозволяють припустити, що люди не звертаються по юридичну допомогу через бар'єри, зумовлені війною. І дійсно, це так, адже за перше півріччя 2023 року правоохоронці зафіксували на 40% більше повідомлень щодо домашнього насильства, ніж за аналогічний період 2022 [9].

Сім'ї зосереджені за задоволенні нагальних потреб – пошуку безпечного місця перебування, житла, харчів, теплих речей тощо. Частина областей перебуває під тимчасовою окупацією і звернутися там по допомогу або навіть просто повідомити про насильство поруч немає майже ніякої можливості. Ще частина жертв домашнього насильства вважає, що обтяжувати правоохоронні органи цією проблемою у воєнний час недоречно або навіть не результативно [10].

Загалом 10 351 справа щодо домашнього насильства була зафіксована в Україні за останні п'ять років:

2019 року – 1 068 справ;

2020 року – 2 213 справ;

2021 року – 2 432 справи;

2022 року – 1 498 справ;

2023 року – 2 705 справ [11].

Вперше статтю 126-1 про домашнє насильство внесли до Кримінального кодексу України у грудні 2017 року, а набула вона

чинності у січні 2019 року. Перші справи у звітах Генпрокуратури з'явилися вже за три місяця [11].

М. Змисла вірно зазначає, що в умовах воєнного стану безпекова ситуація в Україні є різною залежно від області та віддаленості від зони активних бойових дій. Чим ближче відповідна область до зони бойових дій, тим менше зафіксовано в судах справ, пов'язаних із домашнім насильством. Це стосується як кримінальних справ, так і справ про адміністративні правопорушення та цивільних справ. Зокрема, у період з березня по червень 2022 р. найменшу кількість справ щодо розгляду заяв про видачу обмежувального припису у порядку цивільного судочинства зафіксовано у Полтавській, Черкаській, Сумській, Одеській, Запорізькій та Чернігівській областях України. Натомість найбільшу кількість справ розглянуто у Львівській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській та Волинській області [12].

Проведене А. Б. Блага, А. С. Адащик експертне опитування 32 фахівців, що працюють в органах Національної поліції та загальних і спеціалізованих службах підтримки постраждалих осіб із Донецької, Закарпатської, Запорізької, Київської, Львівської, Луганської, Харківської та Херсонської областей підтвердило наведені вище тенденції. З-поміж основних факторів зниження кількості зафіксованих випадків вони вказали наступні [13, с. 357].

1. Фактори соціально-демографічного характеру:

– *через евакуацію з небезпечних територій зменшилась загальна кількість мешканців України.* Так, через загрози для життя та здоров'я вимушено покинули свої домівки, за різними підрахунками, від чверті до половини всього населення України [14]. Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що в Україні зареєстровано 4,7 млн внутрішньо переміщених осіб; понад 14,5 млн українців виїхали після 24 лютого, із них як мінімум 11,7 млн осіб – до країн Євросоюзу [15]. Цифри про кількість людей, які тікають від війни, починаючи з 24 лютого 2022 року і до сьогодні, постійно (інколи досить швидко) змінюються, і є лише приблизними: особи, які переїхали з одного населеного пункту чи регіону України в інший, і навіть за кордон, не обов'язково реєструються

офіційно як ВПО чи шукачі тимчасового притулку;

– *величезній кількості людей, які залишились на території України, довелось розлучитися із сім'єю, у т.ч. у зв'язку з мобілізацією чоловіків до лав Збройних Сил;*

– *з іншого боку, багато вимушених переселенців виїхали за кордон, евакуювались в інші регіони нашої країни разом зі своїми кривдниками, сподіваючись, що вони змінять свою поведінку через війну [13, с. 357].*

2. Фактори соціально-психологічного характеру:

– *зміна пріоритетів* (на перше місце вийшли базові потреби – їжа, житло, безпека);

– *знецінення небезпеки домашнього насильства як самими постраждалими, так і оточуючими та навіть представниками органів влади* («людей вбивають, а мені лише ляпаса дали»; «ми тут з вбивцями та колаборантами боремось, а ви зі своїми сімейними сварками...»).

3. Фактори правового та правозастосовного характеру:

– *фізична неможливість звернутися до правоохоронних органів* (нікуди було звернутися (не було поліції); відсутній телефонний зв'язок);

– *за викликами щодо фактів домашнього насильства відповідні органи не реагували належним чином* (не виїжджали через недостатню кількість фахівців та ресурсів: внаслідок обстрілів з'явився дефіцит пального та були знищені транспортні засоби; працівники були мобілізовані до збройних сил або залучені до заходів щодо відбиття агресії; багато фахівців евакуювались або переїхали в інші місця; приміщення загальних та спеціалізовані служб підтримки постраждалих зазнали руйнувань або використовувались не за призначенням);

– *нереєстрація заяв та повідомлень про факти домашнього насильства* (заяви не приймалися та не обліковувались; не працювали реєстри);

– *обсяги домашнього насильства збільшились на окупованих територіях, при цьому створені у цих громадах українські системи запобігання та протидії домашньому насильству були фактично зруйновані, більшість суб'єктів взаємодії евакуйовані, а окупаційна влада на факти домашнього насильства не реагувала* (за їх «законами» домашнє насильство взагалі не відноситься до

категорії правопорушень; за його вчинення відповідальність не настає; сервіси для постраждалих не передбачені).

Психологи мобільних бригад соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, що працюють на сході України, в інтерв'ю порталу «Громадський простір» зазначають, що протягом весни – початку літа 2022 року постраждали від насильства внутрішні переселенці часто просто не знали, куди звернутися на новому місці. Експерти зазначають, що подвійний вплив війни відчули і діти, які виявились зручною «мішенню» для прояву негативних емоцій батьків. І це насильство ставало системним, оскільки головний подразник – війна – нікуди не подівся. За їх словами, навіть у мирний час розірвати коло домашнього насильства нелегко: часто постраждалі співчують кривднику, намагаються зрозуміти й звинувачують себе у тому, що відбувається. В умовах війни до цього додається невпевненість у майбутньому, психологічна травма від пережитого, страх – в таких обставинах дуже складно протистояти кривднику самотійно [16].

Відсутність комплексної вихідної інформації та те, що статистика поліції про випадки домашнього насильства не розподілена за окремими показниками й те, що у ній не можна здійснити пошук, наприклад, за критерієм застосування зброї під час випадків насильства, або чи сталися ці випадки у сім'ях озброєних осіб або внутрішньо переміщених осіб, не дозволяє з впевненістю сказати, що збройний конфлікт сприяв зростанню поширеності домашнього насильства в Україні.

Проте, активна фаза збройного конфлікту, який наразі триває в Україні, змушує змінити підходи до кривдників та осіб, яка постраждала від домашнього насильства, оскільки у нас з'явиться така категорія як військовослужбовець.

Високий рівень латентності завжди був притаманний даному виду злочинів, однак у зв'язку з повномасштабним вторгненням російського агресора на територію України ситуація ще більше погіршилася. Можна виділити наступні бар'єри, що не дають змоги жертвам повідомити спеціально-уповноважені органи про акти домашнього насильства. По-перше, вимушене внутрішнє переселення родин

з місця постійного проживання, що суттєво ускладнило процес звернення по допомогу через нову геолокацію. По-друге, велика кількість населених пунктів опинилася в окупації, що взагалі унеможливило звернення до правоохоронних органів за захистом. По-третє, самотійне нівелювання постраждалою особою цієї проблеми через наявність «більш нагальних» потреб таких як безпека, діти, житло, робота, нове оточення та інші [17, с. 97].

Також не варто забувати і про те, скільки людей, переважно жінок з дітьми, виїхало за кордон. Відповідно до статистики Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) станом на 6 грудня 2022 року з України виїхало 7 832 493 особи, а 4 805 531 особа отримали статус тимчасового захисту в країнах Європи [18]. На сьогодні, ми не маємо повної офіційної статистики щодо актів домашнього насильства, які вчиняються українцями на території країн тимчасового перебування. Ця цифра залишається у тіні. Наразі можна виділити такі прояви домашнього насильства як: заборона вивозу дітей за кордон одним із батьків (переважно чоловіків); маніпулювання дітьми; позбавлення чоловіками можливості жінкам вільно обирати місце проживання; психологічне, економічне та фізичне насильство. Вразливими категоріями є діти, жінки, люди похилого віку, вимушені переселенці та чоловіки.

Проте, навіть, в умовах воєнного стану Україна прагне робити все можливе для реалізації заходів направлених на боротьбу та запобігання досліджуваному негативному явищу. Зокрема, нарешті, 20.06.2022 р. було ратифіковано Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульську конвенцію), яка набула чинності 01.11.2022 р. Україна приєдналася до цієї конвенції ще у 2011 р., проте 10 років не ратифіковувала. Незважаючи на це, більшість нормативних положень чинного законодавства у сфері захисту від домашнього насильства та гендерної дискримінації було розроблено та прийнято з погляду на зміст останньої [17, с. 98].

Як висновок:

– розробити та впровадити посилений механізм реагування поліції на випадки домашнього насильства та насильства за

ознакою статі в надзвичайних ситуаціях та під час правового режиму воєнного стану, з особливою увагою до постраждалих дітей.

Доцільно проаналізувати досвід діяльності створених мобільних груп для виявлення та фіксації на деокупованих територіях держави фактів насильницьких дій та інших кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості особи в умовах воєнного стану, вчинених військовослужбовцям, та за необхідності розглянути можливість створення нових

мобільних груп. При цьому важливо розробити нормативно-правове забезпечення їх діяльності. Важливо забезпечити своєчасність реагування поліцейських на випадки домашнього насильства в надзвичайних ситуаціях та під час правового режиму воєнного стану. Слід вжити заходів для усвідомлення поліцейськими важливості своєчасного реагування на випадки домашнього насильства, неможливості відмови в реагуванні під приводом низької пріоритетності даних питань в умовах воєнного стану.

Список використаних джерел:

1. Знецінення та страх. Як війна вплинула на рівень домашнього насильства в Україні? URL: <https://www.wonderzine.com.ua/wonderzine/life/life/12999-znetsinennya-ta-strah-yak-viyna-vplinula-narivendomashnogo-nasilstva-v-ukrayini>.
2. Devastatingly pervasive: 1 in 3 women globally experience violence. URL: <https://www.who.int/news/item/09-03-2021-devastatingly-pervasive-1-in-3-women-globally-experience-violence>.
3. Домашнє насильство в Україні: реагування в умовах війни (І півріччя 2022 р.): звіт, підготовлений Аналітичним центром ЮрФем за фінансової підтримки Ради Європи (проект Ради Європи «Боротьба з насильством стосовно жінок в Україні»). URL: <https://jurfem.com.ua/domashne-nasyilstvo-reakhuvannya-vumovakh-viyny/>.
4. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Combating Violence Against Women and Domestic Violence. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC01051> (Last accessed: 27.09.2024).
5. Баранюк Д. Є., Бугаєць Т. І. Захист природних прав постраждалих осіб від насильства в умовах російсько-української війни. *Ралізація прав людини у діяльності правоохоронних органів в умовах окупації українських територій*: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. ДонДУВС, 30 вересня 2022 р. С. 94–98.
6. Харитонова О. В. Ключові засади гендерної політики в кримінальному праві України та основні напрями реформ щодо протидії насильству стосовно жінок та домашньому насильству: науково-практичний посібник. Харків, 2018. 344 с.
7. Домашнє насильство у 2023 році: дані та тенденції. URL: <https://www.urfem.com.ua/wp-content/uploads/2024/04/домашнє-насильство-2023-дані-та-тенденції.pdf>.
8. Під час війни все тільки загострюється: як в умовах бойових дій запобігти зростанню домашнього насильства. URL: <https://rubryka.com/article/vse-tilky-zagostryuyetsya/>.
9. Під час війни все тільки загострюється: як в умовах бойових дій запобігти зростанню домашнього насильства. URL: <https://rubryka.com/article/vse-tilky-zagostryuyetsya/>.
10. Діти і війна в Україні 24.02. – 24.11.2024. БФ «Голоси дітей». ГО «Харківський інститут соціальних досліджень». URL: <https://voices.org.ua/wp-content/uploads/2022/04/Dity-i-viy-na-v-Ukrai-ni-2-misiats.pdf>.
11. Ульяненко В. Кількість справ про домашнє насильство в Україні б'є рекорди: похмура статистика. URL: <https://glavcom.ua/country/society/kilkist-sprav-pro-domashnje-nasilstvo-v-ukrajini-bje-rekordi-pokhmura-statistika-989993.html>
12. Змисла М. Домашнє насильство крізь призму війни. URL: <https://life.pravda.com.ua/columns/2022/11/29/251536/> (дата звернення: 19.10.2024).
13. Блага А. Б., Адащик А. С. Динаміка домашнього насильства в умовах війни. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 1. С. 355–358.

14. Міграційна криза унаслідок російсько-української війни. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Міграційна_криза_внаслідок_російсько-української_війни (дата звернення: 19.10.2024).
15. Омбудсмен розповів, скільки українців виїхало за кордон із 24 лютого. Слово і Діло. 1 грудня 2022. URL: <https://www.slovoidilo.ua/2022/12/01/novyna/polityka/ombudsmen-rozpoviv-skilky-ukrayincziv-vuyihalo-kordon-24-lyutoho> (дата звернення: 19.10.2024).
16. Як війна вплинула на домашнє насильство? Громадський простір. Новини від 24.05.2022 р. URL: <https://www.prostir.ua/?news=yak-vijna-vplynula-na-domashnje-nasylstvo> (дата звернення: 19.10.2024).
17. Кулик К. Д. Стан та запобігання домашньому насильству в Україні у період воєнного стану. *Нова архітектура безпекового середовища України*: зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 грудня, 2022 р.). Харків: Юрайт, 2022. С. 95–98.
18. Ukraine situation Flash Update #37. URL: <file:///C:/Users/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0/Downloads/20221216%20Ukraine%20situation%20flash%20update%20No%2037.pdf>.

References:

1. Znetsinennia ta strakh. Yak viina vplynula na riven domashnoho nasylstva v Ukraini? URL: <https://www.wonderzine.com.ua/wonderzine/life/life/12999-znetsinennya-ta-strah-yak-viina-vplynula-na-rivendomashnogo-nasylstva-v-ukrayini>.
2. Devastatingly pervasive: 1 in 3 women globally experience violence. URL: <https://www.who.int/news/item/09-03-2021-devastatingly-pervasive-1-in-3-women-globally-experience-violence>.
3. Domashnie nasylstvo v Ukraini: reahuvannia v umovakh viiny (I pivrichchia 2022 r.): zvit, pidhotovlenyi Analitchnym tsentrom YurFem za finansovoi pidtrymky Rady Yevropy (proiekt Rady Yevropy “Borotba z nasylstvom stosovno zhinok v Ukraini”). URL: <https://jurfem.com.ua/domashnie-nasylstvo-reahuvannya-vumovakh-viiny/>.
4. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Combating Violence Against Women and Domestic Violence. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC01051> (Last accessed: 27.09.2024).
5. Baraniuk D. Ye., Buhaiets T. I. Zakhyst pryrodnykh prav postrazhdalykh osib vid nasylstva v umovakh rosiisko-ukrainskoi viiny. *Ralizatsiia prav liudyny u diialnosti pravoohoronnykh orhaniv v umovakh okupatsii ukrainskykh terytorii*: materialy V Vseukrainskoi naukovopraktychnoi konferentsii. DonDUVS, 30 veresnia 2022 r. S. 94–98.
6. Kharytonova O. V. Kliuchovi zasady hendernoi polityky v kryminalnomu pravi Ukrainy ta osnovni napriamy reform shchodo protydii nasylstvu stosovno zhinok ta domashnomu nasylstvu: naukovopraktychnyi posibnyk. Kharkiv, 2018. 344 s.
7. Domashnie nasylstvo u 2023 rotsi: dani ta tendentsii. URL: <https://www.urfem.com.ua/wp-content/uploads/2024/04/domashnie-nasylstvo-2023-dani-ta-tendentsii.pdf>.
8. Pid chas viiny vse tilky zahostriuietsia: yak v umovakh boiovykh dii zapobihty zrostanniu domashnoho nasylstva. URL: <https://rubryka.com/article/vse-tilky-zagostryuyetsya/>.
9. Pid chas viiny vse tilky zahostriuietsia: yak v umovakh boiovykh dii zapobihty zrostanniu domashnoho nasylstva. URL: <https://rubryka.com/article/vse-tilky-zagostryuyetsya/>.
10. Dity i viina v Ukraini 24.02. – 24.11.2024. BF “Holosy ditei”. HO “Kharkivskyi instytut sotsialnykh doslidzhen”. URL: <https://voices.org.ua/wp-content/uploads/2022/04/Dity-i-viy-na-v-Ukrai-ni-2-misiats.pdf>.
11. Ulianenko V. Kilkist sprav pro domashnie nasylstvo v Ukraini b’ie rekordy: pokhmura statystyka. URL: <https://glavcom.ua/country/society/kilkist-sprav-pro-domashnje-nasylstvo-v-ukrajini-bje-rekordi-pokhmura-statistika-989993.html>

12. Zmysla M. Domashnie nasytstvo kriz pryzmu viiny. URL: <https://life.pravda.com.ua/columns/2022/11/29/251536/> (data zvernennia: 19.10.2024).
13. Blaha A. B., Adashchuk A. S. Dynamika domashnoho nasytstva v umovakh viiny. Yurydychnyi naukovi elektronnyi zhurnal. 2023. № 1. S. 355–358.
14. Mhratsiina kryza unaslidok rosiisko-ukrainskoi viiny. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Mhratsiina_kryza_vnaslidok_rosiisko-ukrainskoi_viiny (data zvernennia: 19.10.2024).
15. Ombudsmen rozpoviv, skilky ukrainsiv vyikhalo za kordon iz 24 liutoho. Slovo i Dilo. 1 hrudnia 2022. URL: <https://www.slovoidilo.ua/2022/12/01/novyna/polityka/ombudsmen-rozpoviv-skilky-ukrayincziv-vyyixalo-kordon-24-lyutoho> (data zvernennia: 19.10.2024).
16. Yak viina vplynula na domashnie nasytstvo? Hromadskyi prostir. Novyny vid 24.05.2022 r. URL: <https://www.prostir.ua/?news=yak-vijna-vplynula-na-domashnje-nasytstvo> (data zvernennia: 19.10.2024).
17. Kulyk K. D. Stan ta zapobihannia domashnomu nasytstvu v Ukraini u period voiennoho stanu. *Nova arkhitektura bezpekovooho seredovyscha Ukrainy*: zb. tez Vseukr. nauk.-prakt. konf. (m. Kharkiv, 23 hrudnia, 2022 r.). Kharkiv: Yurait, 2022. S. 95–98.
18. Ukraine situation Flash Update #37. URL: <file:///C:/Users/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0/Downloads/20221216%20Ukraine%20situation%20flash%20update%20No%2037.pdf>.